

ESTAKADA VA YO‘LO‘TKAZGICHLARNING SHAHAR INFRATUZILMASIDAGI
O‘RNI

Normurodov Hasanjon Umidjon o‘g‘li

hasanjonnormurodov@gmail.com

Toshkent davlat transport universiteti

Annotatsiya:Maqolada estakada va yo‘lo‘tkazgichlarning zamonaviy shaharlardagi transport infratuzilmasidagi o‘rni, ularning tirbandliklarni kamaytirish, harakat xavfsizligini oshirish, iqtisodiy va ekologik foydaliligini ta‘minlashdagi roli tahlil qilinadi. Shuningdek, O‘zbekistondagi holat va rivojlantirish istiqbollari ham ko‘rib chiqiladi.

Kalit so‘zlar:Estakada, yo‘lo‘tkazgich, transport infratuzilmasi, shaharsozlik, tirbandlik, xavfsizlik, muhandislik inshootlari, ekologiya.

Annotation:The article analyzes the role of overpasses and bypass roads in the transportation infrastructure of modern cities, focusing on their impact on reducing traffic congestion, enhancing road safety, and ensuring economic and environmental benefits. The current situation in Uzbekistan and prospects for development are also discussed.

Keywords Overpass, bypass road, transportation infrastructure, urban planning, traffic congestion, safety, engineering structures, ecology.

Hozirgi kunda shaharlarda aholi soni ortib borayotganligi va avtomobillar sonining keskin ko‘payishi transport infratuzilmasiga jiddiy bosim qilmoqda. Shu bois zamonaviy shaharlarni samarali boshqarish, transport oqimini yengillashtirish, xavfsiz va ekologik toza muhit yaratish uchun estakada va yo‘lo‘tkazgichlar qurilishi muhim strategik yechimlardan biri sifatida qaralmoqda. Ular shahar infratuzilmasining muhim elementi bo‘lib, harakat samaradorligini oshirish, tirbandliklarni kamaytirish va transportning uzluksiz ishlashini ta‘minlaydi

Estakada va yo‘lo‘tkazgichlar tushunchasi va vazifasi

Estakada — bu avtomobil yo‘lining boshqa yo‘l yoki to‘siqlardan baland qurilgan, ko‘prik shaklidagi muhandislik inshooti hisoblanadi. Yo‘lo‘tkazgich esa, ko‘p hollarda bir yo‘lining boshqasidan ustunlik bilan o‘tishini ta‘minlovchi qurilma bo‘lib, harakatning kesishuvsiz tashkil etilishi uchun xizmat qiladi.

Shahar infratuzilmasidagi ahamiyati

Tirbandliklarni kamaytirish: Estakada va yo‘lo‘tkazgichlar yordamida kesishuvchi yo‘llar alohida darajalarga ajratiladi, bu esa transport oqimini yengillashtiradi.

Xavfsizlikni oshirish: Transport vositalarining harakat yo‘nalishlari to‘qnashmasligi tufayli avtohalokatlar xavfi kamayadi.

Shahar markazlarini yengillashtirish: Shahar markazlaridagi tirbandliklar asosan kesishuvlardagi to‘planishlar natijasida yuzaga keladi. Estakada va yo‘lo‘tkazgichlar bu muammoni bartaraf etadi.

Ekologik ta’sirni kamaytirish: Tirbandliklarning kamayishi bilan birga dvigatel ish vaqtining qisqarishi havoga chiqariladigan gaz miqdorini ham kamaytiradi.

Qurilish va loyihalashda e‘tiborli jihatlar

1. Shahar me‘moriy qiyofasiga moslashuvchanlik
2. Iqlim va geologik sharoitlar hisobga olinishi
3. Transport oqimi zichligiga qarab bosqichma-bosqich yondashuv
4. Yashil hududlarga zarar yetkazmaslik

Dunyodagi ilg‘or tajribalar

THE MULTIDISCIPLINARY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

VOLUME-5, ISSUE-4

Yaponiya, Janubiy Koreya, Germaniya va AQSh kabi rivojlangan davlatlarda ko‘p bosqichli yo‘l tarmoqlari keng joriy etilgan. Bu davlatlarda estakada va yo‘lo‘tkazgichlar shahar hayotining ajralmas qismi bo‘lib, zamonaviy texnologiyalar asosida qurilgan.

O‘zbekistondagi holat va istiqbollar

O‘zbekistonda, xususan Toshkent, Samarqand va Andijon kabi shaharlarda oxirgi yillarda ko‘plab yangi estakada va yo‘lo‘tkazgichlar qurilmoqda. Toshkent shahrida Yangi Sergeli yo‘nalishidagi ko‘p qavatli yo‘lo‘tkazgichlar va “O‘zbekiston” shohko‘chasidagi inshootlar bu boradagi rivojlanishning yorqin misolidir. Biroq, ba’zi hududlarda hali ham tirbandliklar mavjud bo‘lib, bu sohaga innovatsion yondashuvlarni joriy etish zarur.

XULOSA

Estakada va yo‘lo‘tkazgichlar shahar infratuzilmasining eng muhim elementlaridan biri hisoblanadi. Ular transport harakatini muvozanatlash, xavfsizlikni oshirish va ekologik holatni yaxshilashda beqiyos ahamiyatga ega. O‘zbekistonda bu boradagi islohotlarni yanada jadallashtirish, zamonaviy qurilish texnologiyalarini keng qo‘llash, shaharsozlikda kompleks yondashuvni qo‘llash orqali infratuzilma sifatini yuksaltirish mumkin. Kelajakda barqaror va xavfsiz transport tizimini yaratish uchun estakada va yo‘lo‘tkazgichlar qurilishi muhim omil bo‘lib qoladi.

FOYDALANIGAN ADABIYOTLAR

1. Salixanov S.S. Transport inshootlarini loyihalash va qurish. – Toshkent, I-tom. – 2018 y.
2. Salixanov S.S. Transport inshootlarini loyihalash va qurish. – Toshkent, II-tom. – 2018 y.
3. У.З. Шермухамедов, М.А. Абдухатова. [Современное состояние и перспективы проектирования и строительства городских транспортных сооружений республики Узбекистан](#) // Журнал “Путевой навигатор”, Санкт-Петербург, № 36-37. 2018. с. 24-28.м
4. Normurodov, S.U. B., & Tayirov, S.S. U.L. (2021). GEODEZIK PUNKTLAR MARKAZLARI SIFATIDA VIBRATSIYALAB TO‘LDIRILADIGAN SVAYALARDAN FOYDALANISH. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 1(5), 1021-1024.
5. Миралимов, М.Х., & Нормуродов, Ш.У. THE ENGINEERING DECISIONS FOR MITIGATION OF DAMAGES IN LANDSLIDE HAZARDOUS REGIONS OF UZBEKISTAN.
6. Miralimov, M. (2018). Instructions for the design and construction of antimudflow and anti-landslide structures for engineering protection of highways. Tashkent: Research Institute of Highways, 156.
7. Miralimov, M. X., & Normurodov, S. U. (2019). CONSTRUCTION FEATURES OF TRANSPORT TUNNELS IN THE MOUNTAIN AREAS OF UZBEKISTAN. *Journal of Tashkent Institute of Railway Engineers*, 15(3),
8. Normurodov, S.U. B., & Tayirov, S.S. U.L. (2021). GEODEZIK PUNKTLAR MARKAZLARI SIFATIDA VIBRATSIYALAB TO‘LDIRILADIGAN SVAYALARDAN FOYDALANISH. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 1(5), 1021-1024.
9. Миралимов, М.Х., & Нормуродов, Ш.У. THE ENGINEERING DECISIONS FOR MITIGATION OF DAMAGES IN LANDSLIDE HAZARDOUS REGIONS OF UZBEKISTAN.
10. Miralimov, M. (2018). Instructions for the design and construction of antimudflow and anti-landslide structures for engineering protection of highways. *Tashkent: Research Institute of Highways*, 156.